

QOZOQBOY YO‘LDOSHNING ADABIYOTSHUNOSLIK VA METODIKA SOHASIDAGI BETAKROR IZLANISHLARI

Maxfuza Abdalimova

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100060, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: maxfuzaabdualimova@mail.ru

Annotatsiya: Maqola professor Qozoqboy Yo‘ldoshning adabiyotshunoslik, adabiyot o‘qitish metodikasi va o‘zbek filologiyasi sohasidagi ulkan hissasiga bag‘ishlangan. Uning ilmiy faoliyati ikki asosiy yo‘nalishda – adabiyotshunoslik va metodika sohasida rivojlangan. Tanqidchiligida yangi bosqichni boshlab berdi va adabiy jarayonlarni yoritishda muhim o‘rin egalladi. Maqolada Qozoqboy Yo‘ldoshning “Zominning til qomusi” asari ham qayd etilgan bo‘lib, bu asar orqali o‘zbek tilining boyligi, milliy ifodasi va estetik jihatlari chuqur o‘rganilgan. Shuningdek, u “Badiiy tahlil asoslari” fanini yaratish va rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Bu fan filolog mutaxassislarni badiiy asarlarni professional darajada tahlil qilishga o‘rgatishga qaratilgan. Qozoqboy Yo‘ldoshning ilmiy faoliyati nafaqat adabiyotshunoslik va metodika sohasida, balki milliy ma‘naviyatni shakllantirish, til va madaniyatni rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Uning asarlari va tadqiqotlari o‘zbek adabiyotshunosligi va pedagogikasini yangi bosqichga olib chiqdi va bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Kalit so‘zlar: Qozoqboy Yo‘ldosh, adabiyotshunoslik, adabiyot o‘qitish metodikasi, “Badiiy tahlil asoslari”, “Zominning til qomusi”, milliy ruh, filologiya, tanqidchilik.

Аннотация: Статья посвящена огромному вкладу профессора Казакбая Юлдаша в области литературоведения, методики преподавания литературы и узбекской филологии. Его научная деятельность развивалась в двух основных направлениях - литературоведении и методике. Он положил начало новому этапу в литературной критике и сыграл важную роль в освещении литературных процессов. В статье также упоминается труд Казакбая Юлдаша "Языковая энциклопедия Замина," посредством которого глубоко изучаются богатство, национальное своеобразие и эстетические аспекты узбекского языка. Он также сыграл ключевую роль в создании и развитии дисциплины "Основы художественного анализа." Этот предмет направлен на обучение специалистов-филологов профессиональному анализу художественных произведений. Научная деятельность Казакбая Юлдаша имеет большое значение не только в области литературоведения и методики, но и в формировании национальной духовности, развитии языка и культуры. Его труды и исследования вывели узбекское литературоведение и педагогику на новый уровень и по сей день сохраняют свою значимость.

Ключевые слова: Казакбай Юлдаш, литературоведение, методика преподавания литературы, "Основы художественного анализа," "Языковая энциклопедия Замина," национальный дух, филология, критика.

Abstract: This article is dedicated to Professor Qozoqboy Yo‘ldosh's significant contributions to literary studies, literature teaching methodology, and Uzbek philology. His scholarly activities developed in two main directions - literary studies and methodology. He initiated a new stage in literary criticism and played a crucial role in illuminating literary processes. The article also highlights Qozoqboy Yo‘ldosh's work "Zomin's Language Encyclopedia," through which the richness, national expression, and aesthetic aspects of the Uzbek language are thoroughly explored. Furthermore, he played a pivotal role in establishing and developing the discipline "Fundamentals of Artistic Analysis." This discipline aims to train philologists in analyzing literary works at a professional level. Qozoqboy Yo‘ldosh's scholarly activities are of great importance not only in the fields of literary studies and methodology but also in shaping national spirituality and developing language and culture. His works and research have brought Uzbek literary studies and pedagogy to a new level and retain their significance to this day.

Keywords: Qozoqboy Yo‘ldosh, literary studies, methodology of teaching literature, "Fundamentals of Artistic Analysis," "Zomin Language Encyclopedia," national spirit, philology, criticism.

Kirish

Professor Qozoqboy Yo‘ldosh faoliyatiga razm solar ekanmiz, uning ikki katta, shu bilan birga, bir-biriga bog‘liq ikki sohada: adabiyot o‘qitish metodikasi hamda o‘zbek filologiyasi (keng ma‘noda) da mukammal, betakror asarlar yaratganligini ko‘ramiz. Olim bu ikki sohaning birini ikkinchisidan ortiq yoki kam ko‘rmadi, ikkisini ham o‘zi uchun qadrdon bildi. Har qanday fanni chuqur bilmasdan turib, uning o‘qitish metodikasi haqida fikr yuritib bo‘lmaydi. Shuningdek, haqiqiy metodist olim pedagogika, psixologiya, mantiq fanlarini ham yuqori darajada bilishi shart. Bu holat Qozoqboy Yo‘ldoshning adabiyot o‘qitish metodikasiga oid asarlarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Qozoqboy Yo‘ldosh ilgama filolog – adabiyotshunos olim sifatida kirib keldi. U 1985 yili “O‘zbek satirik hikoyalari xarakter tasviri evolyutsiyasi” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi.

Ammo uning keyingi fundamental ilmiy tadqiqoti adabiyot o'qitish metodikasiga bag'ishlandi. 1997-yilda esa "Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta'lim maktablarida adabiyot o'qitishning ilmiy-metodik asoslari" mavzusida pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasi uchun yo'naltirilgan dissertatsiyasini himoya qildi. Haqiqatan ham, bu tadqiqot adabiyot o'qitish metodikasida tub sifat o'zgarishi – yangilanish edi.

Har qanday dolzarb masalani sinchiklab tahlil qilganidek, Qozoqboy Yo'ldoshning metodikasi ilmiy yondashuvda yangicha qadam tashlab, o'quv jarayonini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan. Ushbu ish keskin, izchil va mantiqiy yondashuv asosida tashkil etilib, asosiy pedagogik muammolarni hal qilishda muhim yutuqlarni ta'minladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, talaba va mudarris hamkorligi masalasiga bir necha asr oldin buyuk mutafakkir va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek alohida e'tibor qaratgan. Talabalar bilan mudarris o'rtasidagi ko'z ilg'amas devorni olib tashlagan holda, Ulug'bek o'qitishda disput-munozara usulining asosini yaratgan.

Bu munozaralar mudarris va talabalar o'rtasida haqiqiy ilmiy hamkorlikni shakllantirgan. Istiqloq yillarining dastlabki davrida o'zbek pedagogikasi tizimini qayta jiddiy ko'rish ehtiyoji paydo bo'ldi. 1996-yilda Qozoqboy Yo'ldosh tomonidan "Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari" asari chop etildi.[4] Ushbu asar maktablarda adabiyot fanini o'qitishda, xususan, milliy ruhni shakllantirish va mustahkamlashda katta yordam berdi. Mazkur ish adabiyot darsliklarini takomillashtirishda, yangi metodik materiallarni yaratishda asosiy manba sifatida xizmat qildi. Shuningdek, Qozoqboy Yo'ldosh rahbarligida qo'shni davlatlar – Qozog'iston va Qirg'iziston mustaqil davlatlari uchun o'zbek adabiyotidan mukammal darsliklar yaratildi. Bu darsliklar mintaqa bo'ylab o'zbek maktablarida keng qo'llanilib, o'quv jarayonlarini takomillashtirishga sezilarli hissa qo'shdi. Ustozning ilmiy sohadagi faoliyati davomida ko'plab shogirdlari ilmiy izlanishlarini muvaffaqiyatli yakunladilar va ilmiy hamkorlikning yorqin namunalarini yaratdilar.

Qozoqboy Yo'ldosh – adabiyotshunoslik ilmida tanqidiy yondashuvning yetakchinamoyandalardan biri sifatida faol ijod qilgan. "Tanqidchi" so'zi shaklan qattiq tuyulishi mumkin, ammo badiiy adabiyot tanqidsiz o'zining mukammalligiga erisha olmaydi. Shu nuqtai nazardan XX asrning buyuk mutafakkiri Mahmudxo'ja Behbudiy "Mahalla va jamiyat" nomli asarida tanqidning ahamiyati haqida shunday degan edi: "Tanqid – tushkunlik va dushmanlik emas, aksincha, ilmiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi jarayondir." Bu fikr Qozoqboy Yo'ldoshning ijodiy faoliyatiga ham mos keladi.

O'zbek adabiyotshunosligida "Yoniq so'z" ("Adabiy o'ylar") asarining yaratilishi Qozoqboy Yo'ldosh ijodida alohida o'rin egallaydi. Mazkur "Adabiy o'ylar" asari o'zbek tanqidchiligida yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu to'planning so'nggi bobi "Ko'rkamlik ochiqlari" deb nomlanib, muallifning Mustaqillik va Istiqbol davrida adabiy jarayonlarni yoritishdagi ahamiyatini ko'rsatib berdi.

Adib va shoirlar Qozoqboy Yo'ldoshning asarlariga samimiy yondashuvini yuqori baholaydilar. Uning tanqidlari samimiy va bezor bo'lib, asarlardagi kamchiliklarni tuzatishga undaydi. Yosh ijodkorlar o'z asarlarining qo'lyozmalarini uning e'tiboridan o'tkazish uchun intiladilar, chunki uni haqiqiy maslakdosh deb biladilar. Shuningdek, Ismoil Shomurod tanqidning ijodkorlar rivojida tutgan o'rniga urg'u berib, shunday degan: "Tanqidning maqsadi – ijodkorni o'z nuqsonlarini anglashga undashdir." Bu fikr Qozoqboy Yo'ldoshning asarlaridagi "She'riyatga samimiy yondashuv" tamoyiliga mos keladi.

"Yoniq so'z" asarining so'zboshida e'tirof etilganidek, taniqli yozuvchi Odil Yoqubov ushbu asarning o'ziga xos yangiligi haqida alohida ta'kidlaydi. U o'zbek tanqidchiligi tarixida mazkur asarni yangi bosqich sifatida baholaydi. "Men Qozoqboy ijodida o'zbek adabiyotshunosligidagi yangi va ko'ngilga xush keladigan tendensiyalarni ko'raman"[1].

Ustoz Qozoqboy Yo'ldosh o'z ijodiy faoliyatida so'z tanlash masalasiga katta e'tibor qaratadi. U so'zlarni nafaqat to'g'ri tanlaydi, balki ularning estetik va ma'naviy jihatlarini ham muhim sanaydi. Ayniqsa, sof o'zbekcha yoki turkiy so'zlarning foydalanilishiga alohida e'tibor beradi. Uning asarlarida ona tilimizning so'z boyligini, rang-barangligini, go'zalligini yaqqol ko'rish mumkin. Masalan: sezim, g'izli, adabiyotchilik, oydinlar, ko'zkarash, kuchlilik, o'chun, qismat kabi so'zlar uning asarlarida o'ziga xos tarzda yoritilgan.

Qozoqboy Yo'ldoshning keyingi yirik asari yetuk tilshunos olim, filologiya fanlari nomzodi, professor Bosim To'ychiyev bilan birgalikda yaratgan "Zominning til qomusi" asaridir. Bosim To'ychiyevning mazkur asardagi roli uning ilmiy mahoratini yaqqol ifodalaydi.

Qozoqboy Qashqirli (Yo'ldosh) bu asar orqali xalq tilining go'zalligini namoyish etuvchi "Zominning til qomusi" tadqiqotlarini davom ettirdi. Uning ushbu ishlarida o'zbek tilining boy lug'at xazinasini, milliy ifodasi va estetik jihatlarining yuksak darajada tasvirlanganini ko'rish mumkin. Mazkur asar orqali ming yillar davomida ishlatilgan maqol, matal, ibora va boshqa kichik janrlarga mansub so'zlar tartibga solingan holda o'zbek adabiy tilida qayta taqdim etildi. Mazkur asarda Shotursun Shomaqsudov va Subutoy Dolimovlar tomonidan avval yaratilgan "Keng uyining kelinchagi" asariga oid havolalar ham eslatib o'tilgan.

Asar mualliflari Bosim To‘ychiyev va Qozoqboy Qashqirli to‘g‘ri ta‘kidlashganidek: “Dunyoda har bir xalqda yana bir yodgorlik borki, u orqali nafaqat millatning tarixi, balki ruhi haqida ham bilim olish mumkin. Bu yodgorlik so‘zdir...” Mazkur fikr “Zominning til qomusi” asarining asosiy mazmunini o‘zida aks ettiradi. Asarda xalq nutqidagi ko‘pdan beri foydalanilmagan, unutilgan, tarixan eskirgan so‘zlarni qayta tiklash va ularning hozirgi davrdagi ma‘nolarini o‘rganish ustuvor maqsad qilib qo‘yilgan. Bu jarayon milliy tilni boyitish va saqlab qolish masalalariga qaratilgan. Mualliflar ushbu yodgor so‘zlar bugungi til va madaniyatni yanada boyitishga xizmat qilishi kerakligini ta‘kidlaydi. “Ularni unutilgan bugungi avlodlar uchun ma‘naviy xato bo‘lur edi,” deb yakunlaydi mualliflar.

Xalqimiz tilida hududlar bilan bog‘liq maqol va iboralar, hikmatli so‘zlar talaygina. Agar Vatanimizning turli hududlari bo‘yicha unutilib borayotgan xalqona so‘zlar yig‘ilsa va sharhlansa, bir necha yillar davomida fundamental tadqiqot dunyoga kelar, tilimizning butun nafosati yaqqol namoyon bo‘lardi. Shu bilan birga, Vladimir Dal (1801–1872) kabi millat fidoyisi o‘z asarlari orqali rus xalqining boy til xazinasini to‘plab, uni jahon ilmiga tanitgan. U hayoti davomida 30 mingdan ortiq rus xalq maqollari, matallari va iboralarini yig‘ib, sharhlab chiqqan. Uning “Толковъу slovar jivogo velikorusskogo yazыka” asari esa rus tili va madaniyatining rivojida o‘chmas iz qoldirdi. Mazkur misol orqali milliy til boyligini asrash va unutilgan so‘zlarni qayta tiklash naqadar muhimligini ko‘rishimiz mumkin.

Qozoqboy Yo‘ldosh faoliyati doirasida keng va rang-barang ijod sohibi sifatida tanilgan. Uning farzandi Muxayyo Yo‘ldosh bilan hamkorlikda yaratgan “Badiiy tahlil asoslari” asari ushbu yo‘nalishda katta ahamiyatga ega.

Mazkur asarda ta‘kidlanganidek, “Badiiy tahlil asoslari” ToshDU o‘zbek filologiyasi fakultetida 1996-yildan maxsus kurs sifatida o‘qitila boshlagan. 1998-yildan tanlama fan sifatida, 2004-yildan esa asosiy fanlardan biri sifatida o‘qitilib, muntazam sinovlardan o‘tgan. Sho‘ro davrida ham mazkur fan Moskva tomonidan tasdiqlangan ta‘lim rejasida katta ehtiyojni qondirishga mo‘ljallangan bo‘lsa, bugungi mustaqil O‘zbekistonda filologiya fakultetlari uchun “Badiiy tahlil asoslari” fani universitetlarda asosiy o‘rin egalladi. Bu fan Qozoqboy Yo‘ldoshning rahbarligida yuqori ilmiy samaradorlikka erishib, milliy filologiyaning muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylandi.

“Badiiy tahlil asoslari” fanining maqsadi filolog mutaxassislarni badiiy asar bilan professional darajada ishlashga o‘rgatishdan iboratdir. Badiiy asarlarni tahlil qilish borasida etarli malakaga ega bo‘lmaslik oliy filologik ta‘limni samarasiz qiladi. O‘zbek adabiyotshunoslik ilmining dunyo adabiyot tanuvi darajasidan orqada qolayotgani, badiiy tahlilda yangicha va samarali yondashuvlardan etarlicha foydalanilmayotgani, matn tahlilining hanz asosan sotsiologik talqin yoki syujetni qayta himoyalash tusida ekani badiiy matnga yondashish va uning mohiyatini ochishning ilmiy yo‘sinlari etarlicha egallanmaganligi oqibatidir.

Badiiy asar tahlili juda qadim zamonlardan buyon fikr egalarning diqqatini tortib kelgan. Turli davrda yashagan, har xil maqom va darajadagi olimlar badiiy tahlilning mohiyati va unga xos xususiyatlarni tasniflab, ushbu tushunchaga ta‘rif berishga urinib kelishgan. Miloddan to‘rt ming yillar oldin hind manbalarida bir adabiy matnni ming xil tushunish mumkinligi aytiladi. Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Ahmad Taroziy, Navoiy, Bobur singari turkiy mutafakkirlarning asarlarida badiiy tahlilga islomiy-turkiy dunyoqarash asosida yondashuv namoyon bo‘lgan.

Qator yillar davomida badiiy asar bilan ishlash va uni tadqiq etish kechimini kuzatishlar shundan dalolat beradiki, oliy o‘quv yurtida saboq olayotgan yoki oliy filologik ma‘lumotga ega bo‘lib, o‘rta va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari, hatto, oliy o‘quv yurtlarida ishlayotgan filolog mutaxassislarning kattagina qismi badiiy asarni tahlil qilish borasida etarlicha malakaga ega emaslar. Badiiy asarni tahlil qila bilmaslik domladan talabaga, o‘qituvchiga aylangan sobiq talabadan o‘quvchiga, talabaga aylangan kechagi o‘quvchidan yana talabaga tarzida uzilmas halqa bo‘lib davom etib kelmoqda. Bu holni adabiyot o‘qitish amaliyotining aybidan ham ko‘ra fojiasi deyish to‘g‘riroq bo‘ladi. Negaki, na talabalar va na o‘qituvchilar va, hatto, na oliy o‘quv yurtida ishlaydigan filolog-domlalar badiiy matnni tahlil qilish yumushiga maxsus o‘rgatilmaydi. Oshib borsa, biror domla tomonidan qilingan matn tahlili shundayicha olinib, o‘qitish amaliyotiga ko‘chiriladiki, badiiy matnga yondashishda bir xillik va fikrlashda qolipni yuzaga keltiradigan bunday yo‘lning foydasidan zarari ko‘proqdir.

Bundan o‘ttiz yillar oldin kuyunchak o‘zbek adabiyotshunos olimlari oliy o‘quv yurtiga kirish uchun yozilayotgan insholarning bir xilligidan norozi bo‘lib va bu holatni o‘zgartirishga urinishib matbuotda qator chiqishlar qilgan edilar. Yaxshi niyatda qilingan bu harakatlarning samara keltirmasligi oldindan aniq edi. Negaki, respublikadagi barcha maktablardagi adabiyot saboqlarida badiiy asarlar yagona qolip asosida tahlil qilinadigan o‘sha vaqtlarda insholarning bir xil bo‘lmasligi mumkin emasdi. Insholarning bir xilligi o‘quvchilar bir xil fikrlashining emas, balki adabiyot o‘qitishning bir xil fikrlashni, demakki, amalda

fikrlamaslikni talab qiladigan tarzda yo'lga qo'yilishi oqibati edi. Afsuski, maktab adabiy ta'limida bu hol hozirga qadar ham davom etib kelmoqda.

Albatta, badiiy asarni maromiga yetkazib tahlil qila oladigan adabiyotshunoslar hamma davrda ham bo'lgan. Ammo ularning malakasi, tahlil kechimida tayanadigan ilmiy tamoyillari hamda qo'llaydigan usullari ilmiy g'oyaga aylantirilmagan edi. Shuning uchun ham ushbu kitobda imkon boricha milliy sinchilikning tahlil borasidagi tajribalarini umumlashtirishga harakat qilindi. Ushbu kitob mualliflari badiiy tahlil o'zi nima, uni amalga oshirishda qanday ilmiy-estetik asoslarga tayanish kerak, matn tahlili jarayonida nimaga birlamchi e'tibor qaratilishi lozim qabilidagi ko'plab savollar atrofida uchi-quyruq'i yo'q bahsga kirishishlari, bu boradagi turli-tuman qarashlarga munosabat bildirib, ular bilan munozara qilishlari mumkin edi. Lekin bundan ko'ra, boshlang'ich maktabdan tortib, oliy filologik ta'limga qadar bosqichlardagi tahlil amaliyotida bugungi kunda muayyan darajada qo'l keladigan ilmiy taklif va tavsiyalarni taqdim etib, ular to'g'risida fikrlashish ma'qul ko'rildi.

“Badiiy tahlil asoslari” fanining asosiy maqsadi filolog mutaxassislarini badiiy asarlarni professional darajada tahlil qilishga o'rgatishdir. Shu bilan birga, badiiy tahlilning o'zi qanday maqsadlarga yo'naltirilgan degan savol ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida, tahlilning mohiyatini, tahlilchini adabiyotshunosdan ajratib turadigan xususiyatlarni o'rganishga zarurat tug'diradi.

Badiiy tahlilning asosiy mohiyati va vazifalarini tushuntirishga kitobda alohida bo'lim ajratilgan bo'lsa-da, ushbu qismda adabiy tanqid va uning xususiyatlari muhokama qilinadi. Sovet davrida adabiyot va san'at mafkuraviy maqsadlarda ishlatilganidek, adabiy tanqid ham o'zining asl mohiyatidan chetga chiqib, ko'pincha ideologik vosita sifatida qo'llangan. Badiiy asarlarni faqat badiiy-estetik mezonlar asosida emas, balki siyosiy va ijtimoiy talablar nuqtayi nazaridan baholash keng tarqalgan edi.

O'sha davrda tanqidchilik, odatda, adabiyot maydonida baholovchi rolini o'ynab, ko'proq hukm chiqarishga yo'naltirilgan edi. Bir asarning jamoatchilik va hukmron mafkura tomonidan qanday qabul qilinishi ko'pincha tanqidchilarning dastlabki bahosiga bog'liq bo'lib, bu esa ularning mavqeini sezilarli darajada oshirgan. Shu sababli, sovet tanqidchilari ko'pincha yozuvchilar va shoirlarga nisbatan qat'iy nazorat funksiyasini bajargan.

Aslida esa, adabiy tanqidning vazifasi kamchiliklarni izlash emas, balki badiiy asarning fazilatlarini ochib berish va kitobxonlar estetik didini shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak edi. Chunki har qanday badiiy asar, bozordagi har qanday mahsulot singari, o'z iste'molchilariga ega va uni ma'qul topish yoki yo'qligi o'quvchilarning o'z qaroriga bog'liq. Shu nuqtai nazardan qaraganda, adabiy tanqidning asosiy maqsadi kitobxonlarning e'tiborini asarning ma'naviy va badiiy jihatlariga qaratishdan iborat bo'lishi lozim.

Tanqidchilik haqida shakllangan noto'g'ri tushunchalardan biri shundaki, tanqid har doim keskin, hatto salbiy bo'lishi shart degan qarash mavjud. Ayniqsa, keyingi yillarda bu tushuncha yanada kuchayib bormoqda. Biroq, aslida ijod erkinligi ham yaxshi, ham yomon yozish imkoniyatini anglatadi. Shu sababli, adabiy tanqidning asosiy vazifasi – kitobxonlarning badiiy didini oshirish, ularni estetik va badiiy yutuqlarni ajrata bilishga o'rgatish bo'lishi kerak.

Tanqidchilik tushunchasiga oid muhim maslalardan biri bu atamaning o'ziga xos ma'nolarini anglashdir. Arab tilidan olingan “tanqid” so'zi “tanlab olish, saralash” va “tekshirish” degan ma'nolarni bildiradi. Biroq, bu atama adabiy tahlilning mohiyatini to'liq ifodalab bermaydi.[3] Shu sababli, o'zbek tilidagi “sinchilik” so'zi ham mazmunan mos tushadi. Adabiy sinchilikning asosiy vazifasi badiiy asarning estetik, psixologik va ruhiy jihatlarini ochib berishdir.

Badiiy asarni tushunish va uni tahlil qilish jarayoni murakkab jarayon bo'lib, bu adabiy tanqidning subyektivligiga sabab bo'ladi. Shu bois, ba'zi mutaxassislar badiiy tahlilning ilmiy ekanligiga shubha bilan qaraydi. Ularning fikricha, agar ilmiy tahlil tabiiy fanlar yoki matematika kabi aniq natijalarga olib kelmasa, uni fan sifatida qabul qilish qiyin. Bu yondashuvga muvofiq, har qanday ilmiy tadqiqot obyektiv bo'lishi kerak.

Biroq, badiiy tahlilning mohiyati shundan iboratki, har bir asar har xil talqin qilinishi mumkin. Xuddi shu jihat adabiy tanqidni tabiiy fanlardan farqlaydi. Chunki badiiy matnni tushunish har bir o'quvchining individual idroki, hissiyotlari va tajribasiga bog'liq. Shu sababli, har bir tahlil o'ziga xos va betakror bo'lishi mumkin.

Umumiy qilib aytganda, adabiy tanqid va badiiy tahlilning asosiy vazifasi kitobxonlarning badiiy didini shakllantirish, asarlarning badiiy-estetik xususiyatlarini ochib berish va adabiy jarayonga ta'sir qilishdan iborat. Zamonaviy adabiyotshunoslikda tanqid badiiy asarlarni faqat nuqsonlarni qidirish nuqtayi nazaridan emas, balki ularning san'at va madaniyatga qo'shgan hissasini baholash mezonida yondashish lozim.

Adabiyotshunoslik fanining tabiati va ilmiyligi uzoq yillardan buyon bahs mavzusi bo'lib kelgan. Agar u matematik fanlar singari aniq mezonlarga asoslanmasa, uning ilmiyligini qanday belgilash mumkin?

Bu boradagi muhim qarashlardan biri shundaki, fanning aniqligi faqat matematik tamoyillarga emas, balki uning o'z predmetining qonuniyat va xulosalariga mos kelish darajasiga bog'liqdir. Rus adabiyotshunos olimi D. Lixachyovning ta'kidlashicha, "Fanning aniqligini aniqlikning o'zigagina bog'lash xatolardir, chunki tabiati bo'yicha aniqlik talab qilmaydigan materialdan mutlaq aniqlikni kutish noto'g'ri." [2]

Adabiyotshunoslikning ilmiyligi badiiy adabiyotning qonuniyatlarini va adabiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash orqali namoyon bo'ladi. Badiiy asarni ilmiy izohlash mumkin emas deb hisoblaydigan qarashlar ham mavjud. Bu yondashuv tarafdorlari ilm-fan san'atning sehirli jozibasini yo'qotishi mumkin deb hisoblashadi. Ularning fikriga ko'ra, badiiy matnni tahlil qilish uning yaxlitligini buzishi, uning tabiiy ma'nolariga zarar etkazishi mumkin.

Shunga qaramay, badiiy asarni ilmiy tahlil qilishga qarshi chiqadiganlar adabiyot bilan adabiyotshunoslikni aralashtirib yuborishadi. San'at asarlari intuitiv tushunilsa-da, ularni ilmiy tamoyillar asosida tadqiq etish mumkin va zarurdir. Mashhur rus olimi A. Bushmin bu haqda shunday yozgan: "Ilmiy tahlil badiiy obrazni to'liq qamrab ololmaydi, ammo uning mohiyatini aniqlashga yordam beradi."

Badiiy asarni tushunish va tahlil qilish inson tafakkurining ijodiy va intellektual faoliyati natijasidir. San'at inson hissiy-intellektual qobiliyatlarining eng oliy shakli hisoblanadi. Adabiyot esa san'atning eng ta'sirchan turlaridan biri bo'lib, inson ongiga bevosita ta'sir qiluvchi kuchga ega. Shu sababli, badiiy asar faqat o'qilishi emas, balki tahlil qilinishi, tushunilishi va anglanishi kerak. Hayotda mavjud, ammo anglanmagan go'zallik shaxsning ma'naviyatiga ta'sir qilmaganidek, badiiy adabiyot ham chuqur tushunilmasa, uning estetik ta'siri to'liq namoyon bo'lolmaydi.

Oliy ta'limda badiiy asar tahlili alohida o'rin tutadi. Filolog mutaxassislari badiiy asarni chuqur anglash va tahlil qilish usullarini mukammal egallashlari kerak. Bunday bilimlar yoshlarda ezgu ma'naviyatni shakllantirish va ularning badiiy didini rivojlantirishga xizmat qiladi. Adabiy ta'lim badiiy asarni o'qitish orqali o'quvchilarda estetik zavq va ilmiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Yetuk badiiy matnlarni chuqur anglash jamiyat miqyosida barkamol shaxs shakllantirish uchun muhim omildir. Filolog mutaxassislar badiiy asarni tahlil qilish malakasiga ega bo'lmasa, o'quvchilarga badiiy asarning haqiqiy mohiyatini etkazish qiyinlashadi. Haqiqiy badiiy tahlil usullari o'zlashtirilmagan ta'lim muassasalarida o'quvchilarga badiiy asarlar orqali ma'naviy tarbiya berish imkonsiz bo'lib qoladi.

Sovet davrida adabiy ta'lim ko'pincha badiiy matnga emas, balki undan keltiriladigan ijtimoiy g'oyalarga asoslangan edi. Badiiy asarning o'zi emas, balki uning mafkuraviy talqini ustuvor bo'lib, adabiyot o'qitish asosan siyosiy aqidaparastlikka aylanib qolgan. Ushbu jarayonda chinakam badiiy so'zning estetik ta'siri e'tibordan chetda qolgan.

Jamiyat a'zolarining ilmiy yoki hayotiy haqiqatni o'zlashtirmasligi mumkin bo'lsa-da, ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirmaslik insoniy kamchilikka olib kelishi shubhasizdir. Masalan, har kim maktabda Pifagor teoremasini yoki suvning kimyoviy formulasi nima ekanini o'rganishi mumkin, ammo bu bilimlar insonning ma'naviy rivojlanishiga bevosita ta'sir qilmaydi.

Biroq, badiiy adabiyot inson ongiga chuqur ta'sir etuvchi kuchga ega. Hazrat Navoiy yoki boshqa buyuk adiblarning asarlarini tushunish va his qilish inson ruhiyatini boyitadi, dunyoqarashini o'zgartiradi. Bunday asarlarni his qilmagan shaxsning ma'naviy kamoloti to'laqonli bo'lishi mushkul. Demak, asl badiiy asar insonning ruhiyati va ma'naviyatida muhim o'zgarishlar sodir qiladi.

Badiiy asarni chuqur anglash va tahlil qilish filolog mutaxassislarining asosiy vazifasidir. Faqat chinakam ilmiy yondashuv va badiiy matnga to'g'ri yondashish orqali adabiyotning asl mohiyatini tushunish va tushuntirish mumkin bo'ladi.

Abdulla Oripovning "Sarob" ("O'ylarim") she'ri inson ruhiyatiga chuqur ta'sir etuvchi badiiy asarlardan biridir. Ushbu she'rdagi satrlarning mohiyati va jozibasini anglash har qanday o'quvchi yoki talabaniy tuyg'ularida o'zgarish yasashi mumkin:

Olti oykim, she'r yozmayman, yuragim zada,

Olti oykim, o'zgalarga tilayman omad.

Olti oykim, do'stlarim ham pana-panada

Iste'dodim so'nganidan qilar karomat...

Bu misralar ijodiy ruhning o'zgaruvchan tabiati, insoniy dard va qalb iztirobining yorqin ifodasidir. Oripovning she'rlarida insoniylik, iztirob va samimiyat aks etgan bo'lib, ular badiiy adabiyotning chuqur estetik mohiyatini anglashga yordam beradi.

Haqiqiy badiiyat nafaqat insonning hissiyotlariga, balki uning tafakkuriga ham ta'sir etadi. Adabiyot shunchaki hayotiy savollarga javob topish yoki muammolarga echim berish vositasi emas. Aksincha, u kitobxonni fikrlashga, anglashga va ichki olamini kengaytirishga undaydi. Badiiy asarlar shaxsning ruhiy va ma'naviy shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, adabiyot insonni qanday yashash kerakligini o'rgatmaydi, balki unga turli hayotiy holatlar haqida mulohaza yuritish imkonini beradi. Hayotning murakkabligi, inson tabiatining xilma-xilligi sababli, adabiyotdan aniq yo'l-yo'riq kutish noto'g'ri. Chunki har bir inson hayotda o'z yo'lini o'zi tanlaydi. Badiiy asarlar esa shaxsga o'z hissiy va intellektual olamini boyitish imkonini beradi.

Demak, badiiy adabiyotning mohiyati inson ruhiyatiga ta'sir etish, uni anglash va fikrlashga undashdan iborat. Shuning uchun badiiy asarlarni tahlil qilish filolog mutaxassislarning muhim vazifalaridan biri bo'lib, bu jarayon adabiyotning chinakam mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi.

XX asrning oxiriga kelib, badiiy asar tahlilining millat ma'naviy hayoti va taraqqiyotidagi ahamiyati tobora anglashila boshlandi. Shu anglanish natijasida badiiy tahlil inson ma'naviyati shakllanishida muhim o'rin tutishi tan olindi va 1990-yillarning oxirida "Badiiy tahlil asoslari" fani yaratildi. Bu ehtiyojning ortishi bilan 1996-yildan boshlab O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakultetida maxsus kurs, 1998-yildan tanlama fan, 2004-yildan esa mutaxassislik fani sifatida o'qitila boshlandi. Bu o'zgarishlar oliy filologik ta'limda ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatga ega voqealardan biri bo'ldi.

Badiiy asarlarni fan darajasida tahlil qilishni o'rganmagan filolog mutaxassislar estetik janrlardagi asarlarni etarli darajada tushuna olmasligi mumkin. Bu esa adabiy ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Agar adabiyot o'qituvchilari tahlil usullarini bilmasa, adabiyot darslari zerikarli bo'lib qoladi va asarlardan chiqariladigan xulosalar faqat ijtimoiy nasihat sifatida qoladi. Natijada, o'quvchilar haqiqiy adabiyotni soxtasidan ajrata olmay, ma'naviy barkamollikka erisha olmaydilar.

Badiiy asar tahlilini mukammal egallamagan filolog mutaxassislar adabiyot darslarida talabalar zimmasiga qanday vazifa yuklash kerakligini aniq bilmaydi. Adabiyot bo'yicha talab qilinadigan bilimlar etarlicha aniq belgilanmaganligi sababli, yuzaki ma'lumotlar asosida baholash davom etadi. Masalan, fizika fanida Nyutonning butun olam tortish qonuni haqida faqat almadan ilhomlanganini aytish etarli deb hisoblanmaydi va bunday javob past baholanadi. Ammo adabiyotda, masalan, Navoiy "Xamsa"sining besh dostonidan iboratligi va uning ikki yarim yilda yozilganini bilish, hatto asarlarni o'qib tushunmagan holda ham ijobiy baholanishi mumkin.

Adabiy ta'lim badiiy asar matni bilan ishlashni o'z markaziy yo'nalishi deb hisoblamasa, bu tizim samarasiz bo'lib qoladi. Badiiy tahlilsiz adabiy ta'lim natijasi – ma'naviyatsiz shaxs va bilimsiz mutaxassis demakdir. Yangilangan milliy pedagogika o'z oldiga ma'naviyati yuksak shaxslarni tarbiyalashni maqsad qilib qo'ygan ekan, adabiyot o'qitishda badiiy tahlilning o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi shubhasizdir.

Badiiy tahlil etarli darajada amalga oshirilmagan joyda asarning ma'nosi va jozibasi to'liq ochilmaydi. Chunki uning badiiy va hayotiy mohiyati etarli darajada tahlil qilinmaydi. Shu sababli milliy adabiyotshunoslik hali Navoiy, Bobur, Mashrab va Qodiriy asarlarining badiiy jihatlarini barcha qirralari bilan chuqur tahlil qilib, talabalar va o'quvchilarga yetkazib berish mexanizmini to'liq ishlab chiqmagan.

Badiiy tahlil yo'llari o'zlashtirilmaguncha, talabalar va o'quvchilar haqiqiy adabiyot namunasini oddiy syujetli bitiklardan farqlay olmaydilar. Chunki ular badiiy matnning asl qadrini anglash ko'nikmasiga ega emaslar. Bu esa ularni badiiy didsizlikka, ma'naviy kemptiklikka olib keladi. Bunday holatda shaxs estetik qadriyatlarni his qilmaydi va ularni anglashga loqayd bo'lib qoladi. Shu sababli, badiiy tahlil nafaqat didaktik, balki muhim ma'naviy-axloqiy jarayon ham hisoblanadi.

Fanlar metodologiyasiga ko'ra, har qanday fan mustaqil ilmiy tarmoq sifatida qaralishi uchun uch muhim shartga javob berishi kerak:

- 1) o'ziga xos tadqiqot obyekti bo'lishi;
- 2) ilmiy tadqiqot usullari tizimiga egaligi;
- 3) jamiyat uchun muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etishi.

"Badiiy tahlil asoslari" fani ham mustaqil obyekt va predmetga ega bo'lib, uning tadqiqot obyekti qadimgi og'zaki va yozma badiiy asarlar hisoblanadi. Fanning predmeti esa badiiy asarning estetik jozibasi, uslubi, yozuvchining dunyoqarashi, asar va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlik hamda badiiy yaratiqda inson ruhiyatining aks etish usullarini ilmiy o'rganishdan iborat.

Mazkur fanning asosiy maqsadi filolog mutaxassislarni har qanday badiiy asarni ilmiy tahlil qilishga o'rgatishdan iborat. Bu jarayonda adabiy asarning badiiy-estetik jihatlari, uslubiy xususiyatlari, yutuqlari va kamchiliklari aniqlanadi. Shuningdek, adabiy asarlarning jamiyatdagi o'rni, ular orqali milliy tafakkurning rivojlanishi ham o'rganiladi.

Ilmning har qanday tarmog'ida bo'lgani kabi "Badiiy tahlil asoslari" fanining ham o'ziga xos tadqiqot metodlari mavjud. Kuzatish, dalillash, umumlashtirish, baholash, akseologiya, komparativistik tahlil, ruhiy asoslash, solishtirish, evristik tahlil kabi usullar mazkur fanning ilmiy natijalarini to'plash, tizimlashtirish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu usullar boshqa fanlarda ham uchirishi mumkin, ammo "Badiiy tahlil asoslari" fanida ular maxsus maqsadlar asosida qo'llaniladi.

Bu fan ulkan ijtimoiy-estetik ahamiyatga ega. Badiiy asar to'liq anglanmasa, u to'g'ri talqin qilinmaydi va ma'naviy rivojlanishga xizmat qilmaydi. Filolog mutaxassislar esa jamiyat ma'naviyatini shakllantirishga mas'ul shaxslar hisoblanadi. Adabiyotning ta'lim tizimidagi muhim o'rni ham uning ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq. Ma'naviy qadriyatlarni anglash va ularni o'zlashtirish asosan badiiy adabiyot orqali amalga oshadi. Badiiy asar qahramonlarining hayoti va hissiyotlarini chuqur anglash, ularning kechinmalarini his qilish insonning estetik va axloqiy qarashlarini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Қозокбой Йўлдош, Муҳайё Йўлдош. Бадий таҳлил асослари. – Тошкент, 2016. – 306 б.
2. Қуронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. –Тошкент: Мумтоз сўз, 2014.
3. Йўлдошев Қ. Кўнгил мулки. Ёниқ сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.
4. Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий—назарий асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 152 б.
5. Йўлдошев Қ. ва бошқ. Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги. — Тошкент: Чашма принт, 2014. -546 б.
6. Жуманиёзов Р. Ҳалқ ижоди – ҳақ ижоди. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993, – С.132-136.